

С.В. КЛИМЕНКО¹, В.Т. ХАРЧИШИН², А.П. КУСТОВСКИЙ¹¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1² Государственный агроэкологический университет
Украина, 10001 г. Житомир, Старый бульвар, 7

КИЗИЛ (*CORNUS MAS L.*) В ПРИРОДЕ И КУЛЬТУРЕ В УКРАИНЕ

Приведены сведения о распространении кизила (Cornus mas L.) в природе и за пределами естественного ареала в Украине. Показано, что площади и продуктивность кизила в природе очень уменьшились. В культуре кизил встречается во всех областях, главным образом в южных, юго- и северо-западных районах, реже – в центральных и восточных. Северная граница успешного плодоношения кизила проходит через Чернигов–Глухов. Отмечены высокие адаптационные возможности сортов и форм культурных популяций.

Современный ареал кизила — понтическое Средиземноморье: южные присредиземноморские районы, а также Крым, Кавказ и Малая Азия [2, 15]. Для кизила характерна узкая синэкологическая амплитуда, соответствующая теплому климату южной части Средней Европы [16].

В Украине кизил естественно произрастает в Крыму, Приднестровье, Западной Лесостепи, отдельные его местонахождения обнаружены в Закарпатье и Прикарпатье, а также на юго-востоке Правобережной Лесостепи [12]. Верхняя граница распространения кизила — 1200 м н. у. м., хотя на Кавказе известны его местонахождения

на высоте от 400 до 1700 м н. у. м. [1]. Отмечается приуроченность кизила к сухим склонам южных экспозиций и к почвам, сформированным на карбонатных породах.

Растет кизил в подлеске теплых изреженных лесов из дуба, граба, бука, ольхи, реже — в хвойных лесах; встречается также в чащах, на опушках и на открытых солнечных местах, где может доминировать [10]. В Украине эти леса произрастают только в узкой приднестровской полосе от западной границы Ивано-Франковской области до северной части Одесской (Бучачский, Чертковский, Каменец-Подольский, Бершадский и Балтский лесхоззаги) и в восточной части Приднепровской возвышенности в треугольнике между го-

© С.В. КЛИМЕНКО, В.Т. ХАРЧИШИН, А.П. КУСТОВСКИЙ, 2003

родами Чигирин, Смела, Знаменка. В Приднестровье они занимают очень крутые и даже обрывистые склоны (35–60°) долины Днестра и его притоков и балок, где на южных склонах образуют полосы шириной 60–300 м. До начала активного вмешательства человека дубовые леса кизилловые в Приднестровье были очень распространены. После сплошных рубок главного пользования они не восстанавливаются и теперь уничтожены почти полностью.

Северо-западная граница ареала кизила в Украине проходит через Тернопольскую область (южные склоны террас р. Золотая липа) [13]. Северо-восточная часть сплошного ареала *Cornus mas* расположена от с. Залещики (Тернопольская обл.) до с. Нижняя Ущица (Хмельницкая обл.), далее до городов Тульчин, Ольгополь (Винницкая обл.), Балта (Одесская обл.). *Cornus mas* имеет дизъюнктивный ареал и встречается в локалитете Приднепровской возвышенности. Ю.Д. Клеопов [4] отмечал в 40-х годах XX ст. эти изолированные местонахождения кизила в Прибужье и по Днепру. "Значение приднепровского убежища субсредиземноморских лесных видов, — писал Ю.Д. Клеопов, — особенно возрастает в связи с открытием осколков реликтовой ассоциации "кизилловых холмов" в Чигиринском районе Киевской области. Кусты кизила (*Cornus mas*) в сопровождении балканских и циркумэвксинских видов ютятся по солнечным южным склонам... Можно наблюдать все стадии постепенного поглощения остатков светлых кизилловых дубрав на холмах тенистыми грабняками" [4, с. 281].

В настоящее время кизил входит в состав следующих синтаксонов [3]:

1) ассоциация дубового леса из дуба скального кизилового-вздутосемянникового — *Quercetum (petraeae) cornoso-*

physospermosum (типичные сообщества). Здесь охраняются старые леса в возрасте 180–300 лет. Распространение — средний лесной пояс Горного Крыма. Древостой образуют *Quercus petraea* с незначительным участием *Carpinus betulus*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia caucasica*. Ярус подлеска формирует *Cornus mas* с незначительным участием *Mespilus germanica*, *Sorbus torminalis*, *Rosa canina* и др. Охраняются в Крымском заповедно-охотничьем хозяйстве.

2) группа ассоциаций дубовых лесов из дуба скального кизилловых — *Querceta (petraeae) cornosa*. Общее распространение — Восточное Средиземноморье и юг Средней Европы. Распространение в Украине — Лесостепная зона Приднестровья, Горный Крым и Закарпатье (на Черной горе в окрестностях г. Виноградова). Одноярусный древостой образует *Quercus petraea*, в подлеске преобладает *Cornus mas* [3].

3) группа ассоциаций дубовых лесов из дуба черешчатого кизилловых — *Querceta (roboris) cornosa*. Это редкие для территории Украины сообщества на северной и восточной границах сплошного и островного ареала, подлесок в которых образует субсредиземноморский вид *Cornus mas*.

Фактором, вызывающим сокращение площади лесов, являются сплошные рубки. Необходимые меры охраны — заповедание массивов этих лесов в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях, в частности в масштабах локалитета Приднепровской возвышенности: в Дмитриевском лесничестве Чернолесского лесхозага Кировоградской обл., Сунковском и Смелянском лесничествах Смелянского лесхозага, Матвеевском лесничестве Чигиринского лесхозага, Млиевском лесничестве Корсунь-Шевченковского лесхозага Черкасской обл. [3].

Выявление мест произрастания кизила севернее и западнее треугольника между городами Чигирин, Смела, Знаменка свидетельствует о его более широком распространении в южных лесах Украины в прошлом и объясняет происхождение таких локалитетов, где сохранились сообщества с редкими видами растений [12]. "Аналогичные современным неморальные леса на Украине сформировались в рессюрме. В этот период изменение флоры лесов происходило на фоне дальнейшего усиления роли типично неморальных элементов и вытеснения бореальных. С этим периодом связано и распространение на север и восток таких неморальных видов, как *Quercus petraea*, *Cornus mas*, *Allium ursinum* и др., которые в настоящее время имеют дизъюнктивный ареал и встречаются в локалитетах Овручско-Словечанского края, Среднерусской, Донецкой и Приднепровской возвышенностей" [3, с. 31].

Как следует из вышеизложенного, естественные продуктивные ресурсы кизила в настоящее время сосредоточены на юго-западе и на юге страны, в основном — в Крыму.

В природе кизил представлен большим количеством разнообразных форм. Пестрота встречающихся популяций кизила в лесах — следствие естественного отбора наиболее устойчивых форм при почти полном невмешательстве человека. В то же время естественные заросли можно рассматривать как селекционный питомник, представляющий исключительно ценный материал для отбора и создания новых форм и сортов. В природе плоды кизила очень изменчивы по многим показателям (форме, величине, окраске, срокам созревания, вкусу и т. д.), используемым для выделения форм.

После сплошных рубок главного пользования растения кизила не восстанавливаются. Современное распространение кизила обусловлено многовековой деятельностью человека, определившей почти экстремальные условия его произрастания. Ресурсы дикорастущего кизила — площади и продуктивность уменьшились. Бесконтрольный сбор плодов приводит к обламыванию веток, усыханию деревьев, уменьшению семенного возобновления в природных условиях. Естественному распространению кизила мешает выкашивание травы на опушках, при этом уничтожаются сеянцы и молодая поросль. Лесные культуры с участием кизила создаются редко. Растения кизила вырубаются на разные изделия и даже на дрова. Уже почти вырублены остатки крымских кизиловых дубрав в ущелье Кизиловом (с. Фонтаны под г. Симферополем).

Потеря запасов дикорастущего кизила может быть компенсирована введением его в культуру и созданием любительских, фермерских и промышленных насаждений. Окультуривание кизила за границами его естественного произрастания произошло много веков тому назад и имело большое значение. Оно основано на индивидуальной изменчивости растений. Благодаря любительскому садоводству сохраняется большое количество исключительно ценных форм. Многообразие местных форм объясняется тем, что размножение кизила чаще всего происходит семенным путем, при котором не сохраняются хозяйственно-биологические признаки исходных форм, так как кизил является ксеногамным перекрестноопыляемым растением [5]. Семенное размножение поэтому часто приводит к потере ценных качеств.

В последнее время разработаны способы вегетативного размножения кизила [7], позволяющие эффективно использовать их для массового размножения отобранных форм и созданных селекционных сортов [6].

По своим аутоэкологическим характеристикам кизил — перспективный вид для широкого внедрения в культуру как в естественном ареале, так и за его пределами. Об этом свидетельствуют наши экспедиционные обследования культурных форм кизила во многих регионах Украины и многолетнее изучение его биолого-экологических особенностей в условиях Лесостепи Украины [7].

Для создания садов, плантаций кизила необходимы формы, отличающиеся от типа (диких лесных форм) большей урожайностью, сочностью и нежностью мякоти плодов, интенсивной их окраской. В природе кизил дает нерегулярные урожаи, в засушливые годы образуются мелкие, малосочные плоды, урожай с дерева в природе составляет 2,8–4,8 кг, в условиях достаточного освещения и увлажнения урожайность возрастает до 5–10 кг. В культуре же кизил стабильно плодоносит, с одного растения собирают (в зависимости от возраста, сорта, условий произрастания) от 15 до 80 кг крупных высококачественных плодов.

Научные работы по созданию генофонда, изучению и селекции кизила в течение нескольких десятков лет проводит Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко НАН Украины (Киев). Формы кизила, представляющие интерес для создания генофонда и использования в дальнейшем для селекции, обследовали в садах опытных станций, институтах садоводства, дендропарках,

частных садах, заброшенных садах бывших имений и т. д.

Многообразие культурных форм народной селекции характерно для Крыма. В селах Соколиное, Голубинка, Счастлиное, Шелковичное, Малое Садовое Бахчисарайского района, Перевальное, Петровка, Ново-Павловка Симферопольского района, Черемисовка, Кизилровка, Синемакена Белогорского района и их окрестностях отмечено большое разнообразие форм кизила. Здесь это растение выращивают издавна и иногда размножают вегетативно, чаще всего — отводками. Обычно в частных садах используют самосев кизила. Наиболее интересные культурные формы кизила обнаружены в окрестностях сел Соколиное, Малое Садовое, Ново-Павловка, Кизилровка. В Крыму есть небольшие площади кизила промышленного назначения, здесь он плодоносит ежегодно и обильно, не требуя особых агротехнических мероприятий. Один из таких кизиловых садов есть в с. Заветном Симферопольского района, в бывшем колхозе им. В. Чакова. Кизил представлен растениями нескольких селекционных форм — с грушевидными, овальными и шаровидными плодами. В с. Малое Садовое возраст кизилового сада составляет 50–60 лет, он хорошо плодоносит, несмотря на отсутствие постоянного ухода. Периодически производится санитарная обрезка, деревья используются как маточник для размножения.

Традиции окультуривания кизила существуют и в других регионах Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях.

Практически во всех регионах мы находили посадки кизила: в юго-западных и центральных районах — чаще, в восточных, и особенно в степных, — реже.

Наибольшее количество культурных форм кизила народной селекции представлено в Крыму, и это логично — в природе кизил растет во всех районах горного и предгорного Крыма. Он здесь считается обычным плодовым растением [8]. Именно в этом регионе происходило окультуривание, длительная селекция. Благодаря любительскому садоводству сохранилось большинство форм кизила. Многие из них — ценный материал для размножения и дальнейшей селекции.

Большое разнообразие местных форм было отмечено и в районе г. Киева — на севере Украины, где он известен в культуре с XI века. В окрестностях Киева — на Подоле, Куреневке, Зверинце, Приорке, Корчеватом, на территории Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко встречаются 100–150-летние деревья кизила, которые обильно плодоносят [11]. Обследование мы проводили 30–40 лет тому назад, многие деревья в связи с расширением строительства уже уничтожены.

Как эти растения оказались на севере Украины? Потомки ли это крымских народных сортов, завезенных сюда, или растений из лесов, окружавших когда-то Киев? В любом случае можно с уверенностью говорить об интродукции кизила в период становления Руси. Значительную роль в этом сыграли монастыри, особенно Выдубицкий, Межигорский, Киево-Печерский, расположенные вблизи Киева на пути "из варяг в греки". Именно здесь уже в XI веке начали закладываться сады. Благодаря мона-

стырям в районе г. Киева были интродуцированы и другие виды растений — абрикос, шелковица, айва, орех.

Созданием садов увлекались также князья, они разводили их в своих имениях и возле дворцов. Из плодов и ягод готовили разные напитки и деликатесы.

Естественные леса с участием кизила до сих пор сохранились в 150 км от Киева (Корсунь-Шевченковский, Чигиринский районы Черкасской области), поэтому с уверенностью можно говорить о том, что киевский кизил введен в культуру именно из этого региона.

Следует упомянуть о местных популяциях кизила, возникших в те далекие времена. Подтверждением их существования является тот факт, что сорта кизила киевских популяций созревают намного раньше (начало созревания — в конце июля, массовое — в августе), чем привезенные сюда крымские сорта (сентябрь — октябрь).

Сложилось представление, что кизил хорошо растет и плодоносит только в южных районах, чаще всего его распространение связывают с Крымом, очевидно, благодаря тому, что там еще имеются достаточно большие запасы кизила в природе. Однако наши экспедиционные исследования показали, что граница культурного ареала кизила достигает самых северных регионов Украины (см. рисунок). Обследованные нами местонахождения кизила, обильное плодоношение растений (часто очень старых) свидетельствует об очень давней культуре кизила в Украине. В результате естественного и искусственного отбора сохранились формы, адаптировавшиеся за пределами естественного ареала.

Ивано-Франковская область. Кизил произрастает в естественных популяци-

Кизил настоящий (*Cornus mas L.*) в природе и культуре

ях, часто выращивается на приусадебных участках.

Львовская область. Кизил распространен во многих районах, выращивается в ботаническом саду Львовского университета.

Тернопольская область. Кизил встречается в природных местообитаниях и распространен в культуре. На территории Почаевской Лавры аллея из хорошо сформированных деревьев кизила представлена 80–100-летними растениями.

Ровенская область. В с. Боримец Млыновского района в старом помещицьем саду растут восемь растений кизила 120-летнего возраста.

Черновицкая область. В с. Широцы Хотинского района на усадьбе В.С. Илюка растут четыре 40-летние деревья кизила, ежегодно обильно плодоносящие.

Хмельницкая область. В с. Лавриновцы Шепетовского района в старом саду, некогда принадлежавшем члену III Государственной Думы врачу Клопотовичу, растения кизила высажены в конце XIX ст. Девять мощных деревьев кизила высотой до 5 м разрослись так, что образуют колонию (кизил хорошо разрастается корневой порослью), каждое растение имеет 20–25 штамбов, а крона образует шатер окружностью 4–6 м. Деревья обильно плодоносят. Растения представлены четырьмя сортами, один из которых — желтоплодный.

Винницкая область. Кизил часто встречается в культуре. В селе Ягодном Мурованокуриловецкого района на пасеке обнаружен желтоплодный сорт кизила с плодами бутылочной формы.

Полтавская область. В с. Березовая Рудка Пирятинского района при совхозе-техникуме есть парк, заложенный во второй половине XVIII ст. В одном из кварталов парка растет 160 деревьев

кизила, высаженных в четыре ряда — по 40 деревьев в каждом. В с. Куринька Чернухинского района кизил растет в заброшенном старом саду помещика Савицкого. У подножия склона, на месте бывшего русла р. Удай, растут 20 роскошных деревьев кизила, высаженных в один ряд, ежегодно обильно плодоносящих.

Черкасская область. В с. Казацком Звенигородского района имеется парк, основанный в XVIII ст. Его особенностью является включение в его композицию кизиловой рощи.

Николаевская область. В с. Рацинская Дача Вознесенского района, в степной зоне Украины, еще в прошлом столетии на нескольких участках были созданы мощные культуры дуба с участием кизила. Эти посадки сохранились до сих пор.

Днепропетровская область. В с. Демирино-Варваровка Криворожского района, в бывшем помещицьем саду, растут и плодоносят 80-100-летние растения кизила. Этот кизиловый сад был создан в степи, в долине небольшой, некогда полноводной реки.

Кизил обычен в культуре в тех регионах, где он до сих пор встречается в природе, например, в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской областях и в Крыму. В с. Деренковец Корсунь-Шевченковского района кизил на приусадебных участках — обычное явление, встречаются очень крупноплодные формы разных сроков созревания.

В 1987–1990 годах мы обследовали дикорастущие популяции кизила в урочищах Лысая гора и Свиное. Здесь, на юге Правобережной Украины, проходят северная и северо-восточная границы естественного произрастания вида [12]. Популяция состоит из разновозрастных

(25–70 (100) лет) растений, находящихся в репродуктивной фазе. Размеры, состояние и репродуктивная способность отдельных особей зависят в большей степени от условий произрастания и особенно – освещенности. Отдельные экземпляры представляют собой мощные, высотой до 6–7 м растения с окружностью штамба 15–20 см. Обычно это большие куртины из 10–15 разновозрастных штамбов, порослевых образований от основного растения. Возобновление растений происходит в результате непрерывного восстановления надземной части взамен отмирающих придаточных стволов. Сильная способность к образованию поросли обеспечивает выживание кизила в экстремальных условиях [12]. Это подтверждает мнение исследователей о том, что "единичные растения не способны закрепиться и выжить в конкурентной среде, и только биогруппы или популяции вида в состоянии удерживать занятые местообитания" [14, с. 23].

Интересны находки кизила в Житомирском Полесье. В с. Березовка Любарского района был заложен в конце XIX ст. землевладельцем Барановским сад. От него остались только растения кизила. Большая красивая поляна, предназначенная для банкетов, длиной 250 и шириной 50 м обсажена кизилом (1200 растений). Они до сих пор обильно плодоносят – здесь за ними ухаживает специальная садовая бригада во главе с Н.И. Мамчуром. В окрестностях г. Житомира по ул. Каракульной, 39, на усадьбе А.Г. Губаря растут 50–150-летние растения кизила нескольких форм с плодами овальной, шаровидной и грушевидной формы разных сроков созревания (с середины августа до конца сентября). Огромные растения ежегодно плодоносят. Около

70 растений кизила растут и в соседних садах на этой же улице. По рассказам старожилов, кизил был привезен из Польши неким Абрамцевым, поселившимся здесь 150 лет назад.

Мы описали более 350 форм кизила из разных регионов Украины, отличающихся морфологическими и помологическими особенностями плодов, сроками созревания, габитусом, формой кроны и другими признаками. Сто форм было размножено, лучшие из них использованы для селекции. Собранный генофонд, создан большой селекционный фонд кизила.

В Национальном ботаническом саду НАН Украины созданы следующие сорта кизила: Лукьяновский, Выдубецкий, Элегантный, Евгения, Коралловый Марка, Елена, Семен, Светлячок, Владимирский, Николка, Радость, Гренадер, Вавиловец, Старокиевский, Приорский, Экзотический, Сластина, Костя, Первенец, Вышгородский, Оригинальный, Янтарный, Нежный и др. Эти продуктивные, зимостойкие сорта предназначены для промышленной, фермерской и любительской культуры в Лесостепи и Полесье Украины, пригодны они и для степной зоны, но для успешного плодоношения здесь необходимо орошение.

В искусственных насаждениях за пределами Украины кизил встречается в Брянской, Орловской, Воронежской, Пензенской, Ростовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, заходит в Прибалтику, хорошо плодоносит в Юго-Западной и Центральной Беларуси. Северная граница успешного плодоношения кизила в Украине проходит через Чернигов–Глухов. Такой широкий культурный ареал кизила свидетельствует о его нетребовательности к почвенно-климатическим условиям и

достаточно высокой зимостойкости, несмотря на его переднеазиатское происхождение.

Широкое распространение кизила в новых условиях произрастания способствовало возникновению форм, адаптировавшихся к разным климатическим условиям. В Лесостепи Украины практически не наблюдается повреждения древесины и плодовых почек, что обеспечивает ежегодное (без периодичности) плодоношение. Развитие отдельных соцветий и их цветков в пределах растения значительно варьирует во времени, чем объясняется способность кизила приспосабливаться к неблагоприятным внешним условиям. Цветки кизила редко повреждаются морозами, при похолодании обертка соцветия закрывается, защищая цветки от низких температур.

По сравнению с другими плодовыми растениями кизил малотребователен как к механическому составу почв, так и к их плодородию. Однако самые высокие урожаи он дает на открытых участках с плодородными почвами, особенно, богатых кальцием. Очень хорошо отзывается кизил на достаточное увлажнение почвы — биологическая продуктивность его в этих условиях составляет 50–80 кг (в репродуктивном периоде 15–20 лет), а 50–100-летние растения в состоянии давать урожай 150–200 кг с дерева. Естественно, урожай зависит от общего состояния дерева, его возраста, сорта, условий произрастания и ухода.

При хорошем освещении и достаточной влагообеспеченности растения развивают мощную корневую систему, за вегетационный период дают большой прирост, образуют хорошо развитые кроны, сочные, ярко окрашенные, при полном созревании сладкие плоды.

Очень важной особенностью кизила, как и многих других видов плодовых растений, которую следует учитывать при закладке насаждений, является то, что он самобесплодный. Кизил — ксеногамное перекрестноопыляемое растение, для обеспечения опыления и хорошего плодоношения при закладке кизиловых садов необходима посадка нескольких сортов, а на приусадебном участке — не менее двух растений. Опыляется кизил пчелами, которые дают обильный взятки ранневесеннего меда.

Сроки цветения кизила в южных регионах Украины приходятся на февраль — март, а в последние годы — даже на конец января — февраль. В центральных и северных районах цветение наблюдается 20 марта — 20 апреля при среднесуточной температуре воздуха 6–11°C. Цветение продолжается 18–20 дней, до распускания листьев.

Существует необоснованное представление о том, что кизил медленно растет. И только некоторые авторы [17] считают, что кизил — "быстрорастущий кустарник". И это действительно так. Достаточно сказать, что привитые растения — окулянты — в первый же год достигают высоты 120–150 см, диаметр штамбика составляет 0,8–1,2 см, к концу вегетации растения образуют от 3 до 5 боковых побегов и уже в однолетнем возрасте пригодны для посадки на постоянное место. У привитых растений листовые пластинки намного крупнее, чем у сеянцев.

Представление о медленном росте сложилось, очевидно, потому, что в первый год после посадки (особенно на открытом месте) кизил почти не дает прироста. В это время растение формирует корневую систему, которая уже в первый год достигает значительных

размеров: образуется большое количество обрастающих всасывающих корешков, благодаря чему уже в следующем и в последующие годы кизил дает прирост в среднем 80–120 см.

Растения этого вида формируют мощную корневую систему, но залегает она неглубоко (20–120 см от поверхности почвы) [9]. Вертикальный корень (часто слабо выраженный) углубляется в почву всего лишь на 80–100 см, горизонтальные корни гораздо длиннее, они хорошо разветвлены и образуют густую активную мочку. Основная часть скелетных корней находится на глубине 10–60 см. В верхнем горизонте сосредоточено 40–60% физиологически активных корней. У растений в возрасте до 5 лет корневая система занимает площадь меньшую, чем площадь проекции кроны, у 5–7-летних – она примерно равна проекции кроны, а у 70-летнего дерева диаметр корневой системы достигает 4,6 м, в то время как проекция кроны составляет всего 2,2 м. Мощная корневая система кизила, сосредоточенная в верхнем горизонте почвы способствует использованию даже незначительных осадков, но растение испытывает недостаток во влаге, особенно при большой нагрузке урожаем.

Сортовые особенности кизил, как и все плодовые растения, сохраняет при вегетативном размножении. Эффективны все способы размножения – весенняя и летняя окулировка, прививки, размножение зелеными черенками и отводками. Однако наиболее рационально размножение окулировкой, приживаемость глазков при этом составляет 92–97%. Техника окулировки – обычная, как и у других плодовых растений, сроки – со второй

половины июля до конца августа – первой половины сентября в зависимости от региона.

Отличаясь высокой урожайностью, кизил не требует особенной агротехники. Он не нуждается в специальной обрезке, у плодоносящих растений делают санитарную обрезку – удаляют сухие, переплетающиеся, поломанные ветви. Работа по уходу за кизилом сводится в основном к удалению сорняков, при необходимости – к поливу. Для поверхностной корневой системы особое значение имеет мульчирование приствольных кругов. В качестве мульчи используют любой материал – скошенную траву, перегной, солому, сено, опилки. В почве приствольного круга, замульчированного травой, содержится в два раза больше влаги и в несколько раз больше азота, фосфора и калия, чем в незамульчированной; после дождя или полива на ней не образуется твердая корка. Особенно эффективно мульчирование песчаной почвы. Близко расположенные к поверхности почвы корни под мульчей лучше сохраняются от холода зимой и от засухи летом. Перегной или навоз, используемые для мульчирования приствольных кругов, создают хорошие условия влажности и питания.

1. Гасанов З.М., Ибрагимов З.А. Вопросы генофонда кизила в горах Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР // Приемы повышения урожайности плодовых, субтропических культур и винограда в АзССР. – Кировобад, 1989. – С. 16–21.

2. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. – Л.: Колос, 1971. – 752 с.

3. Зеленая книга Украинской ССР / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. – К.: Наук. думка, 1987. – 215 с.

4. *Клеопов Ю.Д.* Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР. — К.: Наук. думка, 1990. — 352 с.

5. *Клименко С.В.* Біологія репродукції кизилу // Використання та збагачення рослинних ресурсів України. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 50–58.

6. *Клименко С.В.* Перспективные формы кизила (*Cornus mas L.*) на севере Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1984. — Вып.2. — С. 71–74.

7. *Клименко С.В.* Кизил на Украине. — К.: Наук. думка, 1990. — 175 с.

8. *Косых В.М.* Дикорастущие плодовые породы Крыма. — Симферополь: Крым, 1967. — 171 с.

9. *Леонтьяк Г.П.* Строение корневой системы кизила в Кодрах Молдавии // Изв. АН Молд. ССР. Сер. биол. и хим. наук. — 1975. — № 6. — С. 12–19.

10. *Леонтьяк Г.П.* Кизил — ценное лесное растение. — Кишинев: Штиинца, 1984. — 156 с.

11. *Литвиненко С.М.* Кизил на півночі України. — К.: Вид-во АН УРСР, 1958. — 70 с.

12. *Определитель* высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — 546 с.

13. *Удра И.Ф.* *Cornus mas* (Cornaceae) на Украине — реликт третичных лесов // Ботан. журн. — 1984. — № 1. — С. 33–42.

14. *Удра И.Ф.* Расселение растений и вопросы палео- и биогеографии. — К.: Наук. думка, 1988. — 198 с.

15. *Флора СССР.* Кизилывые. — М.—Л.: Изд-во АН СССР. — 17. — С. 315–349.

16. *Шеляг-Сосонко Ю.Р.* Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція. — К.: Наук. думка, 1974. — 240 с.

17. *Browicz K.* Chorology of trees and shrubs in South-West Asia and Adjacent Regions. — Warszawa—Poznan: Polish Sci. Publiscers, 1986. — 5. — 87 p.

КИЗИЛ (*CORNUS MAS L.*) В ПРИРОДІ І КУЛЬТУРІ В УКРАЇНІ

*С.В. Клименко*¹, *В.Т. Харчишин*²,
*О.П. Кустовський*¹

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

² Державний агроекологічний університет, Україна, м. Житомир

Висвітлено розповсюдження кизилу (*Cornus mas L.*) у природі і за межами природного ареалу. Показано, що площі і продуктивність кизилу в природі дуже зменшились. У культурі в Україні кизил трапляється в усіх областях, переважно у південних, південно- і північно-західних районах, рідше — у центральних і східних. Північна межа успішного плодоношення кизилу проходить через Чернігів—Глухів. Відмічено високі адаптаційні можливості сортів і форм культурних популяцій.

THE CORNEL (*CORNUS MAS L.*) IN NATURE AND IN CULTURE IN UKRAINE

*S.V. Klimenko*¹, *V.T. Kharchyshin*²,
*A.P. Kustovsky*¹

¹ M.M. Grishko National Botanic Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² State Agroecological University, Ukraine, Zhitomir

Article illustrates the dissemination of *Cornus mas L.* in its natural habitat and beyond it in Ukraine. It's been revealed that areas and the cornelian cherry productivity in nature have decreased considerably. Cornelian cherry is cultivated in all regions, though in the south, southwest and northwest areas its occurrence is higher than such in the center and east. The northern boundary of the cornelian cherry successful fruiting may be drawn through the cities of Chernihiv and Hlukhiv. High adaptation abilities of the sorts and forms of the cornelian cherry cultivated populations have been emphasized.